

Hjemmespråk: Kort skjema for foreldre

Pernille B. Hansen, Eirik Tengesdal og Nina Gram Garmann

1. Jeg fyller ut skjema for _____ og er barnets _____.
(barnets navn) (f.eks. mor eller far)

2. Barnet har _____ yngre og _____ eldre søsken.
(antall) (antall)

3. Barnet er født _____ i _____ og har hørt følgende språk:
(dag)(måned) (år) (land/region)

Språk du tror barnet føler seg mest hjemme i:	Språk barnet bruker:

4. Barnet har gått i norsk barnehage siden han/hun/hen var _____ år og _____ måneder gammel.
(antall) (antall)

5. Barnet har blitt snakket til på norsk siden han/hun/hen var _____ år og _____ måneder gammel.
(antall) (antall)

6. Barnet var _____ år og _____ måneder da det første ordet kom (uansett språk).
(antall) (antall)

7. Hvilke(t) språk bruker dere som er foreldre/foresatte med barnet?
(Fyll ut tabellen. Bruk for eksempel forbokstavene til fornavnene på barnets foresatte.)

Språk	Aldri	Sjelden	Noen ganger	Vanligvis	Alltid
Norsk					
Ev. annet språk:					
Ev. annet språk:					
Ev. annet språk:					

8. Er det andre familiemedlemmer barnet snakker med i hverdagen? Hvis ja: Fyll ut tabellen under.

Hvem? (søsken, besteforeldre, etc.)	Hvilke språk bruker de med barnet?

9. Er det andre språk du vil at barnet skal forstå? Hvis ja: Hvilke? _____

10. Leser dere bøker eller hører på lydbøker? Hvis ja: På hvilke språk? _____

11. Bruker barnet nettbrett eller andre skjermer til spill, video, film, tv? Hvis ja: På hvilke språk?

12. Hvor fornøyd er du med barnets evne til å uttrykke seg?
 (1 = ikke fornøyd, 2 = ikke helt, 3 = ganske, 4 = veldig, kryss av for tall i tabellen)

Norsk	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Ev. annet språk:	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Ev. annet språk:	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Ev. annet språk:	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4

13. Hender det at barnet blir frustrert over å ikke kunne kommunisere?

JA NEI
 (kryss av)

14. Hvis ja, hvor ofte opplever du at barnet er frustrert?

(1 = veldig ofte, 2 = ofte, 3 = noen ganger, 4 = sjelden, kryss av for tall i tabellen)

Norsk	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Ev. annet språk:	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Ev. annet språk:	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Ev. annet språk:	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4

15. Er det noen i nærmeste familie som har/har hatt vansker med språk, lesing eller skrivning?

	Barnets søsken	Mor	Far	Mors familie	Fars familie
Ja, med lesing og skrivning					
Ja, med å forstå andre når de snakker					
Ja, med å bli forstått av andre					

16. Er det andre ting om barnet som barnehagen bør vite om (f.eks. helse, språkbakgrunn osv.)?

Dato: _____ (dag)(måned) (år)	Utfyllers navn: _____
----------------------------------	-----------------------

Manual og info er tilgjengelig her:

www.oslomet.no/om/lu/blu/flerspraklig-barndom/samarbeid-flerspraklige-familier, se QR-kode:

Skjemaet siteres slik: «Hansen, P. B., Tengesdal, E. & Garmann, N. G. (2025).
Hjemmespråk: Kort skjema for foreldre. OsloMet. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15119181>»

Verktøyet bygger på foreldreskjemaet PaBiQ (Hansen, P. & Simonsen, H. G. (2016).
PaBiQ, norsk versjon: Spørreskjema om flerspråklige barn. Universitetet i Oslo.).

Skjemaet og manualen er et resultat av prosjektet PolkaNorski i praksis – en etterfølger av prosjektet PolkaNorski – Utvikling av språk og kunnskap om verden i polsk og norsk hos én- og flerspråklige barn finansiert av Grieg-programmet i Norway Grants (www.norwaygrants.org) gjennom National Science Centre, Polen (www.ncn.gov.pl) (UMO-2024/43/7/HS6/00002).

Vi bygger på skjemaet PaBiQ utviklet av COST Action IS0804.

Kontakt: Pernille Bonnevie Hansen, Universitetet i Innlandet, pernille.hansen@inn.no
Eirik Tengesdal, OsloMet, eirik.tengesdal@oslomet.no
Nina Gram Garmann, OsloMet, nina.garmann@oslomet.no

© 2025, Pernille B. Hansen, Eirik Tengesdal
og Nina Gram Garmann, [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Vurderingsark for Hjemmespråk: Kort skjema for foreldre

Bakgrunnsopplysninger og opplysninger om den som fyller ut vurderingsarket	
Barnets navn:	
Foreldres/foresattes navn:	
Utfyllers navn:	
Utfyllers stilling/tittel:	
Dato for utfylling av arket:	_____ (dag) (måned) (år)

Vurdering (se manualen for hjelp til å vurdere svar)	
Er det indikasjoner på at det er grunn til å undersøke språkutviklinga nærmere? Jf. særlig spørsmål:	
6. (det første ordet):	
12. (foresatte er bekymra):	
14. (barnet er frustrert):	
15. (språkvansker i familien):	
Har du kommentarer, eller er det andre forhold som kan gi grunn til bekymring? Hvis ja, hvilke?	
Samla vurdering: Er det risiko for forsinka språkutvikling?	
Hvis ja: Plan for videre oppfølging og tiltak:	